

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082895>

УДК 621.317.7; 621-319

РАСЧЕТ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛЕВИТАТОРА

Н.М. Пириева,

доктор философии по технике, асс.,

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,
г. Баку

Аннотация: Для расчета обмотки возбуждения при установленных значениях температур перегрева обмотки использована формула Ньютона и установлена аналитическая связь между мощностью активных потерь и параметрами обмотки. На основе этой взаимосвязи определяются безразмерные размеры и размеры обмотки возбуждения.

Ключевые слова: индукционный левитатор, магнитная система, обмотка левитации, потери активной мощности, обмотка возбуждения

CALCULATION OF THE LEVITATOR EXCITATION WINDING

N.M. Pirieva,

PhD in Engineering, Assistant,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,
Baku

Annotation: Newton's formula was used to calculate the excitation winding at the specified values of the winding overheating temperatures and an analytical relationship was established between the power of active losses and the winding parameters. Based on this relationship, the dimensionless dimensions and dimensions of the excitation winding are determined.

Keywords: induction levitator, magnetic system, levitation winding, active power losses, excitation winding

Расчет индукционной левитации основан на определении параметров элемента левитации [1-5]. Так как между проходом подвижной части и параметрами элемента левитации можно построить простые математические соотношения. Используя соотношения между первичными величинами a , b ,

c , A , B и H (рис. 1) магнитной системы и безразмерными величинами обмоток, находятся величины левитирующего элемента и оптимизируются его параметры.

Рисунок 1 – Принципиальная схема простой ступенчатой индукционной левитации

До настоящего времени расчеты в известных работах проводились для индукционных левитаций, представляющих собой линейную магнитную систему. Ступенчатость магнитной системы усложняет расчет обмотки возбуждения (ОВ) и вызывает необходимость изменения функциональных соотношений между параметрами короткозамкнутой левитационной обмотки (ЛО). Для расчета ОВ найдем по формуле Ньютона потери активной мощности при допустимых установленных температурах перегрева (τ_1 и τ_2) обмоток.

Мы можем написать для ОВ и ЛО:

$$\tau_1 = \frac{P}{k_T S_1}, \quad (1)$$

$$\tau_2 = \frac{P_2}{k_T S_2}, \quad (2)$$

где S_1 и S_2 – поверхности охлаждения обмоток;
 k_T – коэффициент теплопередачи через обмотки;
 P и P_2 – потери активной мощности на ОВ и ЛО.

Из (1) и (2) получаем

$$\tau_{12} = \frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{k_p}{S^*}, \quad (3)$$

где

$$P = P_1 + P_2 = P_2 \left(1 + \frac{P_1}{P_2} \right) = k_p P_2, \quad (4)$$

$$k_p = \frac{P}{P_2} = 1 + \frac{P_1}{P_2}, \quad (5)$$

$$S^* = \frac{S_1}{S_2}. \quad (6)$$

Неизмеримая величина S^* определяется по периметру среднего стержня ядра Π_c , высотам обмотки h_1 и h_2 и величине рабочего воздушного пространства c .

$$S_1 = h_1(\Pi_c + 4cn_c \cdot n'_{01}), \quad (7)$$

$$S_2 = h_2(\Pi_c + 4cn'_{02}), \quad (8)$$

где

$$\Pi_c = 2(2a + b), \quad n_c = c'/c,$$

$$n_{01} \approx n_{02} \approx n'_0 \quad (9)$$

$$n'_0 = \frac{1 + n_{01}}{n_{01}} = \frac{1 + n_{02}}{n_{02}} = \frac{2,1}{1,1} = 1,909 \quad (10)$$

$$n_{01} \approx n_{02} \approx 1,1; \quad c' = c_1 + 2\Delta_k;$$

$$c = c_2 + 2\Delta_0; \quad n_{01} = c'/c_2;$$

$$n_{02} = c/c_2$$

из выражений (6), (7) и (8) получаем:

$$S^* = k_{12} \frac{\Pi_c + 4cn_c \cdot n'_{01}}{\Pi_c + 4cn'_{02}}, \quad (11)$$

после простого математического преобразования получаем:

$$S^* = \left(1 - \frac{4c \cdot n'_{01}}{\Pi_c + 4cn'_{02}} + \frac{4cn'_{01}}{\Pi_c + 4cn'_{02}} \cdot n_c \right) k_{12}, \quad (12)$$

где $k_{12} = h_1/h_2$ (рис. 1).

Принимая:

$$E_0 = \frac{4cn'_{01}}{\Pi_c + 4cn'_{02}},$$

$$E_1 = 1 - E_0, \quad (13)$$

и получаем функциональную зависимость $S^* = f(k_{12}, n_c)$:

$$S^* = k_{12}(E_1 + E_0 \cdot n_c) = k_{12}[1 + E_0(n_c - 1)], \quad (14)$$

здесь учитывалось $n_c > 1$. Тогда

$$k_p = \tau_{12} S^*, \quad (15)$$

$$P = k_p P_2 = P_2 \tau_{12} k_{12} (E_1 + E_0 \cdot n_c). \quad (16)$$

Анализ полученных формул показывает, что:

1. Для уменьшения потерь активной мощности в ТО необходимо уменьшить неизмеримую величину k_p .

2. Для уменьшения неизмеримой величины k_p следует уменьшить неизмеримые величины k_{12} , τ_{12} и n_c .

3. Значение коэффициента E_0 находится из расчета ЛО.

Поэтому меры по определению ТО должны основываться при малом значении k_p . Возможные пути уменьшения k_p , ясно видимые из функциональной зависимости $k_p(n_c; k_{12})$ и $k_p(\tau_{12}; k_{12})$, показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Графики зависимости $k_p(n_c; \tau_{12})$, $k_p(\tau_{12}; k_{12})$ и $k_p(n_c; \tau_{12})$

Из другой известной формулы [6] для неизмеримой величины k_p видно, что

$$k_p = 1 + M_1 \frac{B_0}{k_{12}} + M_1 \frac{B_1}{k_{12} \cdot n_c}. \quad (17)$$

Уменьшить k_p можно, увеличив величины k_{12} и n_c (рис. 3).

Рисунок 3 – График зависимости $k'_p(n_c; \tau_{12})$ и $k''_p(n_c; \tau_{12})$

Увеличение τ_{12} (или ρ_{12}) вызывает рост k_p . Формула (17) получена на основе соотношения активных сопротивлений обмоток (r_1 и r_2).

Объединим формулы (15) и (17) получим следующее:

$$k'_p = 1 + M_1 \frac{B_0}{k_{12}} + M_1 \frac{B_1}{k_{12} \cdot n_c}, \quad (18)$$

$$k''_p = \tau_{12} k_{12} (E_1 + E_0 \cdot n_c), \quad (19)$$

где

$$B_0 = \frac{4c}{\Pi_c + 4c},$$

$$M_1 = \frac{\rho_{12}}{b^2},$$

$$\rho_{12} = \frac{\Delta_{0к} + \alpha_m \tau_1}{\Delta_{0к} + \alpha_m \tau_2}, \quad (20)$$

Принимая $k'_p = k''_p = k_p$ определим k_{12} , n_c и неизмеримый коэффициент k_p из следующих уравнений:

$$1 + M_1 \frac{B_0}{k_{12}} + M_1 \frac{B_1}{k_{12} \cdot n_c} = \tau_{12} k_{12} (E_1 + E_0 n_c). \quad (21)$$

Из формул (18), (19) видно, что величины k'_p и k''_p также зависят от значений τ_1 и τ_2 . Следовательно, точки пересечения 1, 2 и 3 зависимостей $k'_p(n_c; k_{12})$ и $k''_p(n_c; k_{12})$ (рис. 3) не перекрываются. Наибольшее значение $\tau_{12} = \tau_1 / \tau_2$ соответствует точке 1, а наименьшее – точке 3.

На рисунке 4 показано определение графическими методами неизмеримой величины k_p и соответствующих коэффициентов k_{12} и n_c . Координаты точки пересечения (1 и 2) отношений $k'_p(n_c; k_{12})$ и $k''_p(n_c; k_{12})$ задают величины k_p и n_c . Эти величины определяются для коэффициента k_{12} – одинакового значения обеих зависимостей. Наибольшее значение коэффициента k_{12} соответствует ($n_{смин}$) наименьшему значению (k'''_{12}) n_c – фактора, или наименьшее значение k_{12} -фактора соответствует ($n_{смак}$) наименьшему значению (k'_{12}) n_c -фактора. Таким образом, интервал $\Delta n_c = n_{смин} - n_{смак}$ соответствует интервалу $\Delta k_p = k_{p1} - k_{p2}$. Поскольку $k'_{12} < k'''_{12}$ и $n_{смак} > n_{смин}$, получаем $k_{p2} > k_{p1}$. Для уменьшения потерь активной мощности $P = k_p P_2$ необходимо установить $k_p = k_{p1}$, $n_c = n_{c1}$ и $k_{12} = k'''_{12}$ соответствующие 1 точке.

Рисунок 4 – Определение k_p графическими методами

Достаточно использовать формулу (21) для определения величин k_p , n_c и k_{12} аналитическими методами. Из того же уравнения получаем преобразованное относительно k_{12} квадратное уравнение:

$$k_{12}^2 - m_1 k_{12} - m_1 m_2 = 0. \quad (22)$$

Здесь

$$m_1 = \frac{1}{\tau_{12}(E_1 + E_0 n_c)}, \quad (23)$$

$$m_2 = M_1 \left(B_0 + \frac{B_1}{n_c} \right). \quad (24)$$

Решая приведенные выше уравнения, мы получаем:

$$k_{12} \frac{m_1}{2} \sqrt{\left(\frac{m_1}{2}\right)^2 + m_1 m_2}. \quad (25)$$

В особых случаях при $\tau_1 = \tau_2$

$$\rho_{12} = 1; M_1 = \rho_{12} / b_2^2 = 1/0,96$$

$$m_1 = \frac{1}{E_1 + E_0 n_c},$$

$$m_2 = \frac{1}{0,96} \left(B_0 + \frac{B_1}{n_c} \right).$$

Дано:

$$c=15,5 \cdot 10^{-3} \text{ м}; \Pi_c=124,12 \cdot 10^{-3} \text{ м}; n'_0=1,909; \tau_1=\tau_2=80^0\text{С}$$

Рассчитаем величины k_{12} , n_c и k_p . Для упрощения вычислений, формулы (18) и (19) можно написать следующим образом:

$$k'_p = 1 + \frac{m_2}{k_{12}}; k''_p = \tau_{12} E_2 k_{12}, (26)$$

где

$$E_2 = E_1 + E_0 n_c; B_2 = B_0 + \frac{B_1}{n_c},$$

$$m_1 = \frac{1}{\tau_{12} E_2}; m_2 = M_1 B_2, (27)$$

$$M_1 = \frac{\rho_{12}}{b_2^2}. (28)$$

1. Рассчитываем факторы B_0 , B_1 , E_0 и E_1

$$B_0 = \frac{4c}{\Pi_c + 4c} = \frac{4 \cdot 15,5 \cdot 10^{-3}}{(124,12 + 4 \cdot 15,5) \cdot 10^{-3}} = 0,333,$$

$$B_1 = 1 - B_0 = 1 - 0,333 = 0,666,$$

$$E_0 = \frac{4c \cdot n'_0}{\Pi_c + 4c \cdot n'_0} = \frac{4 \cdot 15,5 \cdot 1,909 \cdot 10^{-3}}{(124,12 + 4 \cdot 15,5 \cdot 1,909) \cdot 10^{-3}} = 0,488,$$

$$E_1 = 1 - E_0 = 1 - 0,488 = 0,5118.$$

2. Рассчитываем для $n_c = n_{cmin} = 1,1$:

$$B_2 = B_0 + \frac{B_1}{n_c} = 0,333 + \frac{0,666}{1,1} = 0,938,$$

$$m_2 = M_1 B_2 = 1,041 \cdot 0,938 = 0,977,$$

$$E_2 = E_1 + E_0 n_c = 0,5118 + 0,488 \cdot 1,1 = 1,04868,$$

$$m_1 = \frac{1}{E_2} = \frac{1}{1,04868} = 0,9535,$$

$$k_{12} = \frac{m_1}{2} + \sqrt{\left(\frac{m_1}{2}\right)^2 + m_1 m_2} = 0,47675 + \sqrt{0,2272 + 0,93156} = 1,5532,$$

$$k'_p = 1 + \frac{m_2}{k_{12}} = 1 + \frac{0,977}{1,5532} = 1,629,$$

$$k''_p = \tau_{12} E_2 k_{12} = 1 \cdot 1,04868 \cdot 1,5532 = 1,6288.$$

Получили $k'_p = k''_p = 1,629$, значит условие $k'_p = k''_p$ было соблюдено.

$$h = k_{12} h_2 = 1,5532 \cdot 72,85 \cdot 10^{-3} = 113,15 \cdot 10^{-3} \text{ м}$$

1. Производим расчет для максимального значения $n_c=2,0$ и получаем:

$$B_2 = 0,666; m_2 = 0,6979; E_2 = 1,4878; m_1 = 0,672$$

$$k_{12} = 1,0988 \approx 1,1; k'_p = 1,6350; k''_p = 1,6351$$

условие было выполнено. Следовательно, для варианта $\tau_1 = \tau_2 = 80^\circ\text{C}$, k_p меняется в пределах $m_c=1,1 \div 2,0$, тогда принимаем $k_p=1,629 \div 1,635$. $k_{12}=1,553 \div 1,1$.

2. Расчеты можно повторить для следующего варианта:

а) $\tau_1 = 50^\circ\text{C}$; $\tau_1 = 80^\circ\text{C}$; $\rho_1 = 1,278 \cdot 10^{-8} \text{Om} \cdot \text{m}$; $\rho_2 = 1,407 \cdot 10^{-8} \text{Om} \cdot \text{m}$;

$$\rho_{12} = 0,651; \tau_{12} = 0,625$$

б) $\tau_1 = 110^\circ\text{C}$; $\tau_1 = 80^\circ\text{C}$; $\rho_1 = 1,536 \cdot 10^{-8} \text{Om} \cdot \text{m}$; $\rho_2 = 1,407 \cdot 10^{-8} \text{Om} \cdot \text{m}$;

$$\rho_{12} = 1,201; \tau_{12} = 1,375$$

По результатам расчетов принято минимальное значение k_p . После определения безразмерных величин k_p , k_{12} и n_c параметры ОБ рассчитываются в следующей последовательности:

1. Поверхность охлаждения и полные потери активной мощности ОБ:

$$S_1 = k_p S_2 \frac{\tau_2}{\tau_1}$$

$$P = k_p P_2$$

2. Уточняем:

$$\tau_1 = \frac{P}{k_T S_1}; k_{12} = \frac{S_1}{h_2 (P_c + 4cn_c n'_{0'})};$$

$$n_c = \frac{1}{4cn'_{01}} \left(\frac{S_1}{h_1} - P_c \right)$$

где $h_1 = k_{12} \cdot h_2$; $n'_{01} = 1,909$

3. Рассчитываем:

$$l_{01} = P_c + 4cn_c n'_{0'}; c' = n_c c;$$

$$\Delta_k = \left(1 - \frac{n'_{01}}{2} \right) c'$$

$$c_1 = c' - 2\Delta_k; S_{01} = c_1 h_1;$$

$$n_{c1} = h_1 / c_1$$

4. Активное сопротивление обмоток:

$$r_1 = \frac{P}{I_1^2}; r_2 = \frac{P_2}{I_2^2}$$

здесь $I_1 = I_2$.

5. Площадь поперечного сечения проводника:

$$q_{m1} = \rho_1 \frac{l_{01} w_1}{r_1};$$

6. Коэффициент наполнения медью ОВ:

$$k_{31} = \frac{w_1 q_{m1}}{r_1};$$

7. Плотность тока :

$$j_1 = \frac{F_1}{k_{31} S_{01}}.$$

В таблице 1 приведены результаты расчета для различных значений τ_1 . По этим результатам на рисунке 5 представлены зависимости параметров $n_c, k_p, h_1, l_{01}, c', c_1, S_{01}$ и j_1 от τ_1 . Исходя из этих закономерностей, выбираются размеры ОВ.

Таблица 1 – Результаты расчета для различных значений τ_1 .

	$\tau_1 = 50^0$ С $\tau_1 = 80^0$ С	$\tau_1 = \tau_2 = 80^0$ С			$\tau_1 = 110^0$ С $\tau_1 = 80^0$ С
		a	b	c	
k_p	1,369	1,549	1,556	1,537	1,7479
P, Вт	25,34	28,67	28, 8	29,19	32, 353
$S_1 \times 10^{-6}, \text{м}^2$	38699,06	27367,081	27490,75	27367,081	22459,02
k_{12}	1,575	1,198	1,203	1,198	1,21
$h_1 \times 10^{-2}, \text{м}^2$	114,73	87,298	87,638	87,274	88,14
$h_1 n_c$	1,801	1,599	1,609	1,6	1,1
$\tau_1, ^0\text{С}$	50,3	80,5	80,6	82	110,8
$l_{01} \times 10^{-3}, \text{м}$	235,72	223,32	223,32	223,32	192,32
$c' \times 10^{-3}, \text{м}$	27,9	24,8	24,8	24,8	17,05
$\Delta_k \times 10^{-3}, \text{м}$	1,269	1,128	1,128	1,128	0,77
$c_1 \times 10^{-3}, \text{м}$	25,362	22,544	22,544	22,544	15,51
$S_{01} \times 10^{-6}, \text{м}^2$	2909,782	1968,046	1968,046	1968,046	1367,05
Π_{c1}	4, 523	3,876	3,876	3,876	5,68
$r_1, \text{Ом}$	6,335	7,1675	7,2	7,2	8,08
$r_2, \text{Ом}$	4,627	4,62	4,62	4,62	4,62
$q_m \times 10^{-6}, \text{м}^2$	0,386	0,356	0,354	0,354	0,2968

k_{31}	0,107	0,121	0,121	0,121	0,175
$j_1 \times 10^6$	5,216	5,635	5,635	5,635	6,788

Рисунок 5 – Зависимость n_c , k_p , h_1 , l_{01} , c' , c_1 , S_{01} и j_1 параметров от τ_1

Выводы.

На основе произведенного расчета обмотки возбуждения при установленных значениях температур перегрева обмотки при использовании формулы Ньютона, установлена аналитическая связь между мощностью активных потерь и параметрами обмотки.

Список литературы

[1] Абдуллаев Я.Р. Теория магнитных систем с электромагнитными экранами. / Я.Р. Абдуллаев – М.: Наука, 2000. 288 с.

[2] Абдуллаев Я.Р. Теория и применение многофункциональных линейных индукционных подвесов // Я.Р. Абдуллаев // Военное издательство – Баку. 1996. 300 с.

[3] Абдуллаев Я.Р. Электромеханическая жесткость индукционных подвесов. / Я.Р. Абдуллаев // Изв. ВУЗов. Приборостроение. – 1979. №3. 35-38 с.

[4] Абдуллаев Я.Р. Электромагнитный расчет магнитных систем с подвижным экраном. / Абдуллаев Я.Р. // Электричество. – М., 2007. №12. 31-40 с.

[5] Абдуллаев Я.Р. Электромагнитные устройства с индукционной подвеской. Учебное пособие. Абдуллаев Я.Р. – Смоленск, МЭИ. 1974. 52 с.

[6] Абдуллаев Я.Р. Обобщенные показатели электромагнитных устройств с левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева // Известия ВУЗов "Приборостроение". – Санкт-Петербург. 2017 Т.60. № 5. 17-23 с.

[7] Абдуллаев Я.Р. Вопросы проектирования электромеханических преобразователей с левитационными элементами Известия ВУЗов "Электромеханика". / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева // Научно-технический журнал – Москва, 2018. Т 61. № 2. 47-52 с.

[8] Пириева Н.М. К расчету электромеханических преобразователей с левитационными элементами. / Н.М. Пириева // «Проблемы энергетики» Научно-технический журнал –Баку, 2020. № 3. 21-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abdullaev Ya.R. Theory of magnetic systems with electromagnetic screens. / Ya.R. Abdullaev – M.: Nauka, 2000. 288 p.

[2] Abdullaev Ya.R. Theory and application of multifunctional linear induction suspensions // Ya.R. Abdullaev // Military publishing house – Baku. 1996. 300 p.

[3] Abdullaev Ya.R. Electromechanical rigidity of induction suspensions. / Ya.R. Abdullaev // Izv. universities. Instrumentation. – 1979. No. 3. 35-38 p.

[4] Abdullaev Ya.R. Electromagnetic calculation of magnetic systems with a movable screen. / Abdullaev Ya.R. // Electricity. – M., 2007. No. 12. 31-40 p.

[5] Abdullaev Ya.R. Electromagnetic devices with induction suspension. Tutorial. Abdullaev Ya.R. – Smolensk, MPEI. 1974. 52 p.

[6] Abdullaev Ya.R. Generalized indicators of electromagnetic devices with levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Pirieva // Proceedings of Universities "Instrument making". – St. Petersburg. 2017 T.60. No. 5. 17-23 p.

[7] Abdullaev Ya.R. Issues of designing electromechanical converters with levitation elements Izvestiya VUZ "Elektromekhanika". / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Pirieva // Scientific and technical journal – Moscow, 2018. Т 61. No. 2. 47-52 p.

[8] Pirieva N.M. To the calculation of electromechanical converters with levitation elements. / N.M. Piriyeva // "Problems of Energy" Scientific and technical journal – Baku, 2020. No. 3. 21-30 p.

© Н.М. Пириева, 2022

Поступила в редакцию 16.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Пириева Н.М. Расчет обмотки возбуждения левитатора // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 28-39. URL: <https://ip-journal.ru/>